

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Абборович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдуҷаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергановна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Khudoyarova R. Dildora, Karabayeva A. Marjona**
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE REACTIVITY OF THE AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM AND THE BIRTH PROCESS IN WOMEN IN LABOR WITH THE NORMOCHROMIC TYPE OF BLOOD CIRCULATION.....10
2. **Karabayeva A. Marjona, Khudoyarova R. Dildora**
CHANGES IN THE MOTHER-PLACENTA-FETUS SYSTEM IN WOMEN IN LABOR WITH IRON DEFICIENCY ANEMIA WITH A MODERATE PREDOMINANCE OF THE TONE OF THE SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM.....17
3. **Tillabayeva M. Dilnoza**
DYSMENORRHEA IN ADOLESCENT GIRLS ON THE BACKGROUND OF POSTCOVOID SYNDROME.....23

HEALTHCARE

4. **Madazimov M. Madamin, Mamasoliev S. Nematjon, Botirov A. Jakhongir**
PREVENTIVE AND PREVENTIVE ISSUES OF CHOLECYSTITIS IN THE POPULATION OF DIFFERENT AGES, TOPICAL ISSUES AND MAIN PRIORITIES (LITERATURE REVIEW)31

THERAPY

5. **Tashkenbaeva N. Eleonora, Rakhmanov Kh. Bakhodir, Kholikov B. Ikhtiyor**
FACTORS ASSOCIATED WITH SYSTOLIC DYSFUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH A HISTORY OF MYOCARDIAL INFARCTION41
6. **Akhmedova Sh.Nilufar, Makhmudov B.Ravshan**
RISK OF DEVELOPING CHRONIC KIDNEY DISEASE WITH OBESITY AND A MODERN APPROACH TO DIAGNOSIS.....51
7. **Karamatullaeva E. Zebo, Ibragimova F. Elnara**
THE ROLE OF BLOOD COAGULATION INDICATORS IN CORONAVIRUS INFECTION DISEASE.....57
8. **Khasanjanova O. Farida, Yorbulov S. Laziz**
EVALUATION OF THE EFFECT OF THE CARDIOPROTECTOR TRIMETAZIDINE ON THE CLINICAL COURSE OF MYOCARDIAL INFARCTION COMPLICATED BY CHRONIC HEART FAILURE IN YOUNG PATIENTS63
9. **Amirova A. Shokhidabonu**
STUDYING THE INFLUENCE OF SELECTIVE BETA-BLOCKERS ON 24-HOUR BLOOD PRESSURE MONITORING.....70

SURGERY

10. **Rakhmanov E. Kosim, Davlatov S. Salim, Radjabov P. Jasur**
ANALYSIS OF RELAPSE OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND THE ROLE OF MORPHOLOGICAL MODIFICATION.....76
11. **Aslanov G. Valijon, Xujabaev T. Safarboy**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN ACUTE ADHESIVE SMALL INTESTINAL OBSTRUCTION.....83
12. **Kurbaniyozov B. Zafar, Mukhiddinov X. Bobur, Askarov A. Pulat**
IMPROVEMENT OF MINIMALLY INVASIVE SURGICAL INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CHOLECYSTOCHOLEDOCHOLITHIASIS.....89

13. **Utayev H. Latifjon, Dusiyarov M. Muhammad, Askarov A. Pulat**
CLINICAL FEATURES OF STARGED VENTRAL HERNIA COMPLICATED WITH
INTESTINAL OBSTRUCTION.....95
14. **Sayinaev K. Farrukh, Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kasim**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT OF
PATIENTS WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS103
15. **Ilkhomov E. Oybek**
CURRENT VIEWS ON MINOR INVASIVE CORONARY SURGERY.....111
16. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
THE IMPORTANCE OF MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN ACUTE
PANCREATITIS SURGERY.....120
17. **Rizaev A. E'zozbek, Kurbaniyazov B. Zafar, Abduraxmanov Sh. Diyor**
PROGNOSIS OF THE SEVERITY OF ACUTE PANCREATITIS ACCORDING TO THE
RESULTS OF LAPAROSCOPY AND THE BALTHAZAR SCALE129

PEDIATRICS

18. **Devorova B. Marifat**
ETIOPATHOGENESIS, METHODS OF TREATMENT AND PREVENTION OF FOOD
ALLERGIES IN CHILDREN.....139
19. **Ibatova M. Shoir, Abdullaeva E. Mavjuda, Mamatkulova Kh. Dilrabo**
SOME ASPECTS OF PNEUMONIA IN YOUNG CHILDREN145
20. **Ibatova M. Shoir, Mamatkulova Kh. Feruza**
SOME ASPECTS OF GIARDIASIS IN CHILDREN.....151

CHILDREN SURGERY

21. **Abdullaev B. Zafar, Agzamkhodjaev T. Saidanvar**
CONTEMPORARY COMPLEX TREATMENT OF BLADDER EXSTROPHY IN
CHILDREN.....157
22. **Ollabergenov T. Odilbek, Terebaev A. Bilim, Nematov Sh. Alisher**
TRANSANAL ENDORECTAL SURGERY BY DE LA TORRE MONDRAGON AS A
METHOD OF CHOICE IN YOUNG CHILDREN WITH HIRSCHSPRUNG'S DISEASE.169

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Indiaminova N. Gavkhar**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF TEETH FISSURAL SEALING IN THE
PREVENTION OF CARIES OF PERMANENT TEETH IN CHILDREN WITH DAUN
SYNDROME.....176

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Omonova Sh. Maftuna, Nasretdinova T. Makhzuna**
EFFICIENCY OF MICROWAVE IMMUNOMODULATION DURING SPECIFIC
HYPOSENSIBILIZATION IN PATIENTS WITH POLLINOSIS.....184
25. **Nasretdinova T. Makhzuna, Makhkamova E. Nigora, Usmanova A. Nilufar,
Normuradov A. Nodirjon**
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF ENDOSCOPIC ADENOTOMY AND
MYRINGOTOMY IN PATIENTS WITH EXUDATIVE OTITIS MEDIA AND AUDITORY
TUBE DYSFUNCTION189

26. **Makhkamova E. Nigora, Nabiyeva M. Djamila**
DIAGNOSIS OF PATHOLOGY OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE.....197

PSYCHONEUROLOGY

27. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Mukhammadiyeva Dilafruz**
THE RESULTS OF EXAMINATION AND EFFECTIVENESS OF TREATMENT IN
PATIENTS SUFFERING WITH PAIN SYNDROME WITH COMPRESSION-ISCHEMIC
DORSOPATHY.....209
28. **Khakimova Z. Sokhiba, Kodirov A. Umid, Fayzullayev Ganisher**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR DORSOPATHY OF RHEUMATIC ORIGIN.....216
29. **Mirdjurayev M. Elbek, Adambayev I. Zufar, Samiyev S. Asliddin, Ergashev B. G'ulom**
MODERN PROBLEMS OF DORSALGIA IN MODIC TYPE SPONDYLODISCITIS.....223
30. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL ASPECTS OF ANXIETY-PANIC DISORDERS IN EPILEPSY.....230
31. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL DISORDERS IN EPILEPSY IN
RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS.....235
32. **Mamatqurbonov B. Shokirjon**
FEATURES OF NEUROVISUALIZATION DISORDERS IN IDIOPATHIC AND
SYMPTOMATIC EPILEPSY IN RESIDENTS OF MOUNTAIN AND DESERT AREAS,
CONSIDERING THE CSF CRANIAL INDEX.....245

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

33. **Yusupbekov A. Abror., Tillyashaykhova M. Rano, Tuychiyev P. Anvar**
DEVELOPMENT OF THERAPEUTIC AND DIAGNOSTIC TACTICS FOR NON-
MUSCLE-INVASIVE BLADDER CANCER USING MINIMALLY INVASIVE
TECHNOLOGIES.....255
34. **Rakhimov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
SARCOPENIA THROUGH THE EYES OF AN ONCOLOGIST AND RADIATION
DIAGNOSTIC METHODS.....266
35. **Akramov R. Akhtam**
DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED
THERAPY, IMMUNOTHERAPY).....275

MORPHOLOGY

36. **Khamidova M. Farida, Nurullayev A. Javohir**
ON THE ISSUE OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF KERATODERMA IN
DIABETES MELLITUS284
37. **Khamidova M. Farida, Ruzikulov Zh. Sobir**
GENETIC ASPECTS OF NEWBORN RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME.....292
38. **Abdirashidova A. Gulnoza, Gafurov A. Farrukh**
PATHOPHYSIOLOGY MECHANISMS OF OBESITY IN TYPE I DIABETES.....299
39. **Usanov S. Sanjar, Abduraimov A. Zafarjan**
MORPHOLOGY AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF LIVER TISSUE OF
GROUP FIFTH WHITE RATS305

40. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE GASTRIC WALL IN POLYPRAGMASS WITH ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....312
41. **Ergashev S. Suhrob S., Niyozov T. Shuhrat, Djurabekova T. Aziza**
ANALYSIS OF THE EFFECTS OF PERINATAL HYPOXIA IN ANIMAL EXPERIMENTS.....318

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

42. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
SYMPTOMS, CAUSES AND TREATMENTS FOR SHOULDER INJURIES (LITERATURE REVIEW)324
43. **Rizaev J. Alimdjanovich, Khusainboev Sh., Davronbekovich**
MODERN ASPECTS OF THE DIAGNOSIS OF OVERWORK SYNDROME IN ROWERS.....331
44. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim, Raxmonov N. Temur**
CONSERVATIVE TREATMENT OF CONGENITAL CLUBFOOT IN INFANTS (LITERATURE REVIEW).....337
45. **Axtamov A'zam, Axtamov A. Azim**
THE ROLE OF BREASTFEEDING NEWBORNS.....346
46. **Mamatkulov Kh. Oybek, Khusainboev D. Shokhrukhbek**
KNEE JOINT INJURIES DURING SPORTS.....354
47. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF ARTHROSCOPIC PARTIAL MENISCECTOMY.....362
48. **Kholkhudjayev I. Farrukh, Onorboyev A. Dilmurod**
RESULTS OF PLASTY OF THE ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT USING THE HAMSTRING TENDONS.....368
49. **Eranov N. Sherzod, Eranov F. Nurali, Kholkhudjayev I. Farrukh**
ANATOMICAL STRUCTURE OF THE DISTAL PART OF THE CARPAL BONES IN CHILDREN AND CHARACTERISTICS OF INJURIES.....374

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

50. **Indiaminov I. Sayit, Shoimov U. Shukrillo**
EPIDEMIOLOGY AND MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF MODERN ROAD TRANSPORT INJURIES AND VEHICLE INJURIES (LITERATURE REVIEW).....382
51. **Olimova M. Madinabonu**
COMPARISON OF ROAD TRANSPORT ACCIDENTS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA.....389
52. **Beknazarov Y. Shokir, Khasanova A. Mukarrama., Beknazarov Sh. Jahongir**
PRACTICAL IMPORTANCE OF SCIENTIFIC WORKS OF SCIENTISTS OF MEDICAL UNIVERSITIES OF NEW UZBEKISTAN IN THE FIELD OF PHYSICAL EVIDENCE OF FORENSIC MEDICAL EXAMINATION QUALITY398

INFECTIOUS DISEASES

53. **Ergasheva Ya. Munisa, Yarmukhamedova A. Nargiza, Mallakhodjayev A. Anvarkhon**
ROLE OF ENTEROVIRAL INFECTION IN THE FORMATION OF SEROUS MENINGITIS.....404
54. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Ya. Munisa**
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CHILDREN WITH DISABILITIES410

55. **Djuraeva S. Kamola, Niyazova A. Tajigul**
 CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF THE COURSE OF BRUCELLOSIS
 IN WOMEN OF FERTILE AGE.....418
56. **Achilova M. Matlyuba. Bayjanov K. Allabergan, Yarmuxamedova A. Nargiza**
 INFLUENCE OF ANTI-PROTOZAL THERAPY ON THE NUMBER OF CD4+
 LYMPHOCYTES IN HIV INFECTION WITH HYAMBLYSIS AND
 BLASTOCYSTOSIS.....428
57. **Karamatullaeva E. Zebo**
 FEATURES OF THE COURSE OF SEROUS MENINGITIS OF MUMPS ETIOLOGY IN
 ADULTS (ON THE EXAMPLE OF THE SAMARKAND REGION).....435
58. **Rustamova A. Shahlo, Vafokulova Kh. Nargiza**
 THE EFFECT OF CESAREAN SECTION ON THE INTESTINAL MICROFLORA IN
 NEWBORNS IN THE SAMARKAND REGION.....443

DERMATOVENEROLOGY

59. **Rizaev A. Jasur, Imamov S. Otabek, Abduvakhitova N. Indira**
 ROLE OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE DEVELOPMENT OF HERPES-
 ASSOCIATED EXUDATIVE ERYTHEMA MULTIFORME.....451
60. **Khamidova M. Farida, Khusinova A. Firuza**
 GENETIC FACTORS OF ACNE.....457

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

УДК 615.03.065:615.277.3: 616-006-085 -092:612.017.1

AKRAMOV Akhtam Rabbimovich
Candidate of Medical Sciences
Samarkand State Medical University

DRUG THERAPY OF MALIGNANT TUMORS (CHEMOTHERAPY, TARGETED THERAPY, IMMUNOTHERAPY) LITERATURE REVIEW

For citation: Akramov R. Akhtam. Drug therapy of malignant tumors (chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy) literature review // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 4, pp.275-283

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13710131>

ANNOTATION

This article provides a current position review of drug therapy for malignant tumors. Comparative analysis of the use of chemotherapy, targeted and immunotherapy in oncology. Mechanisms of action, indications, side effects, advantages and disadvantages of each treatment method.

Key words: chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy, cell cycle, signaling pathways, checkpoint inhibitors.

АКРАМОВ Ахтам Раббимович

Кандидат медицинских наук
Самаркандский Государственный Медицинский Университет

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ (ХИМИОТЕРАПИЯ, ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ, ИММУНОТЕРАПИЯ) ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проводится современной позиции обзор лекарственной терапии злокачественных опухолей. Сравнительный анализ применения химиотерапии, таргетной и иммунотерапии в онкологии. Механизмы действия, показание, побочные действие, преимущество и недостатки каждого метода лечение.

Ключевые слова: химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапии, клеточный цикл, сигнальные пути, ингибиторы контрольных точек.

AKRAMOV Axtam Rabbimovich

Tibbiyot fanlari nomzodi
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti

XAFLI O'SMALARNI DORI DARMONLAR BILAN DAVOLASH (KIMYOTERAPIYA, MAQSADLI TERAPIYA, IMMUNOTERAPIYA) ADABIYOTLAR SHARHI

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada malign o'smalar uchun dori terapiyasining hozirgi holati ko'rib chiqiladi. Onkologiyada kimyoterapiya, maqsadli va immunoterapiyadan foydalanishning qiyosiy tahlili. Har bir davolash usulining ta'sir mexanizmlari, ko'rsatmalari, yon ta'siri, afzalliklari va kamchiliklari.

Kalit so'zlar: kimyoterapiya, maqsadli terapiya, immunoterapiya, hujayra sikli, signalizatsiya yo'llari, nazorat nuqtasi ingibitorlari.

Лечение злокачественных опухолей с помощью лекарственных препаратов - это означает, что для того, чтобы замедлить патогенез развития опухолевых клеток применяют специализированные для этого рода болезни фармакологические средства, таким образом повреждая злокачественные канцерогенные клетки.

Данный термин "лекарственная терапия" показывает и внутренние, и наружные стороны лечения канцерогенных болезней т. к. данные фармакологические препараты представляют из себя совокупность химических соединений, молекулярно-специфичных соединений, препаратов биологического и иммунологического происхождения и многое другое. Настоящее время лекарственная терапия злокачественных опухолей подразделяется на: химиотерапию, таргетную и иммунотерапию.

Противоканцерогенная химиотерапия – данный вид терапии располагает применение фармакологических препаратов, оказывая цитостатический и цитотоксический эффекты, в свою очередь замедляющие развитие и приводящее к уничтожению канцерогенных клеток [1].

В современном мире, в веке развития фармакологии, терапия опухолевых болезней может характеризоваться более углубленным категориям действия препаратов. А именно, разработка терапевтических средств, которые оказывают выборочное действие на злокачественные клетки, а также дальнейшее изучение и разработка полихимиотерапии, улучшение использования химиотерапии, в том числе и рассчитывание дозировки и периода терапии, следовательно, применение терапии в качестве комплексной терапии заболеваний канцерогенного генеза.

Имеются определенные показания, в котором берут во внимание общее состояние больного и канцерогенный процесс для применения химиотерапии [1].

Современная химиотерапия при опухолевом процессе – сочетается циклами, которые обычно длятся пару неделями (3-4) и характеризуется инвазивным применением. Считается, что на данный момент известно более 100 препаратов, применяемых в клинической онкологии. Но, к сожалению, не разработано еще препарата, которое оказывает прямое терапевтическое действие на канцерогенную болезнь. Имеющиеся лекарственные средства ограничены в своих возможностях оказания действия на заболевание.

После прохождения митоза у клетки есть две возможности: либо она прекращает деление, дифференцируется и выполняет свою специфическую функцию, либо начинает подготовку к новому митозу. Период между двумя последующими митозами называется интерфазой. Интерфаза делится на три периода: G1-пресинтетический; S - синтез ДНК; G2-премитотический.

Как клетки здорового человека имеют свойства к прохождению определенного цикла, так и канцерогенные клетки обладают этим свойством и имеют реакцию на применение противоканцерогенной терапии. К химиотерапии имеют ответную реакцию те клетки, которые беспрерывно делятся, т.е находятся во фракции роста. А те клетки в состоянии покоя не имеют никакой чувствительности к химиотерапии.

Все опухолевые заболевания, высокочувствительные к химиопрепаратам считаются клетками, которые находятся в состоянии активного деления (низкодифференцированные). В противоположность к этому медленно растущие опухоли, где фракция роста невелика (высоккодифференцированные) оказываются малочувствительными к химиопрепаратам. Следовательно, для тех канцерогенных клеток, которые находятся в стадии покоя либо медленного роста необходимо подбирать терапию с длительными периодами и интервалами

между терапиями и наоборот для быстро растущих опухолей. Сведение о том, на какую именно фазу клеточного цикла действует тот или другой противоопухолевой препарат имеет не только теоретическое, но и чисто практическое значение.

Исходя из этого монотерапия не целесообразно, можно только с паллиативной целью или в виде адьювантной терапии. Целесообразно полихимиотерапия и при этом каждый противоопухолевой препарат в схеме должен блокировать определенный этап фазы клеточного деления.

Механизм действия препаратов имеет отношение к тем фазам, в которых находится канцерогенная клетка.

Стоит отметить, эффекты данной лекарственной терапии направлены на циклы этих клеток. Таким образом, действие этих препаратов прежде всего затрагивает “активных клеток”, при этом неэффективны для “спящих клеток”, т.е. клеток, находящихся в неактивной фазе, данный вид клеток называются клетками G₀.

Канцерогенные клетки подвергаются ожидаемому эффекту от химиотерапии лишь в том случае, если эта клетка активно растет и размножается, в независимости от того, клетка является здоровой или патологичной.

Воздействие терапии на патогенез развития онкологического процесса предусматривает разделение цитостатиков на следующие группы:

❖ Фазоспецифические – данные лекарственные средства действуют на клетки, точнее на их циклы избирательно. (антиметаболиты, ингибиторы топомеразы, таксаны, винкалколоиды и многие другие.).

❖ Циклоспецифические - данные лекарственные средства оказывают воздействие абсолютно на все фазы развития канцерогенных клеток. (алкирующие агенты, антрациклины).

❖ Циклонеспецифические. Цитостатики с иным механизмом действия.

Комбинация вышеперечисленных препаратов даёт возможность оказать воздействие на множество канцерогенных клеток, в независимости от их состояния активности или покою [1].

Показаниями к химиотерапии можно отнести: первично распространенный патологический процесс, при рецидивов заболеваний после местных методов терапии, адьювантная и неоадьювантная химиотерапия.

К сожалению, данные лекарственные средства действуют одинаково и на здоровые, и на канцерогенные клетки, т.е. они не обладают избирательной способностью. Действие препарата больше всего связано с нарушением продукции нуклеиновых кислот, что становится причиной остановки жизнедеятельности опухолевой клетки.

При применении канцерогенных лекарственных средств, в первую очередь, замедляются процессы обмена нуклеиновых кислот (ДНК,РНК) канцерогенных клеток. Стоит отметить, что они действуют и на развитие здоровых клеток органов и тканей (костный мозг, слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, фолликулы волос, половые органы, клетки иммунной системы). С чем связана и их побочные действие. Эффект химиотерапии опухолей обратно пропорционален массе опухоли. Прямая зависимость эффекта химиотерапии от дозы, чем больше доза, тем больше эффект и тем больше токсическое действие препарата.

Таргетная (молекулярно-прицельная) терапия располагает в себе молекулярный эффект лекарственных препаратов в онкологии, который связан с воздействием их на определенные молекулы, входящие в состав жизненного цикла раковой клетки. В нынешнее время данный способ терапии считается новшеством. В клинической онкологии набирает популярность данный способ лечения, в связи его воздействием на конкретные «мишени» и перенесла около тридцати лет применения в клинической практике. [4].

Цели таргетной терапии могут быть различными – замедление и остановка роста опухоли, уничтожение опухолевых клеток, предотвращение метастазирования, облегчение симптомов, вызванных воздействием опухоли на организм [6].

В генетическом аппарате организма человека происходят изменения, которые приводят к трансформированию здоровых клеток в канцерогенные. В одном ДНК содержится многочисленное количество генов, которые определяют дальнейшее функционирование клетки. И в случае наличия патологии в генах, нарушается нормальная жизнедеятельность здоровой клетки, что позволяет, к примеру, раковой клетки благополучно развиваться.

В 2000г. Hanahan D. и Weinberg R.A. [8,9] на основе данных молекулярно - биологических исследований было выделено 6 самых главных биологических признаков канцерогенных опухолей:

1. Автономность сигналов роста.
2. Уклонение от роста - тормозящих сигналов.
3. Подавление апоптоза.
4. Бесконечный потенциал репликации.
5. Патологический ангиогенез.
6. наличие функций к инвазивному росту и развитию метастазов.

Лиганды (напр.: эпителиальный фактор роста, EGF), располагающиеся на поверхности рецепторов клеточных мембран формируют сигналы, с помощью которых определенные клетки решают дальше развиваться либо перестать делиться.

Важнейшие этапы сигнальной трансдукции:

- а) распознавание и связывание с факторами роста (лигандами);
- б) попадание сигнала в клетку;
- в) многоступенчатая трансмиссия сигналов через цитоплазму;
- г) проникновение сигналов в ядро клетки и активация специфических генов, отвечающих на сигнальные приказы «пролиферировать», «дифференцироваться» и т.д. [5].

Если имеющийся в раковых клетках геном считается непостоянным, то это может привести к развитию пролиферативной активности, уклонению от ингибиторов роста, сопротивлению гибели клеток, обеспечению клеточного бессмертия, снижению ангиогенеза, способность избежать от ответа иммунитета, увеличению роста в близ расположенные органы и ткани и развитию метастазов [6]. Новообразование, который имеет злокачественный характер развивается вследствие развития патологий, связанных с мутациями во многих генах. Данные изменения также и затрагивают и рецепторы, от которых раковые и нормальные клетки получают специфичные сигналы.

Нарушение регуляция сигнальной трансдукции – важнейшая характеристика опухолевых клеток. Если для нормальных клеток имеется определенный порядок при передаче сигналов, для раковых клеток характерен беспорядочность.

Факторы роста – лиганда (рецепторы), несущие как в нормальных, так и опухолевых клетках специфическую биологическую информацию.

Строение рецепторов ростового фактора:

- внеклеточный домен, который несет определенную связь с лигандами (фактором роста);
- трансмембранная липофильная часть;
- внутриклеточный домен – это соединение под названием тирозин, состоящий из киназ, в дальнейшем который определяет переход образований специфичных реакций на белки - переносчики.

Разработка препаратов, которые действуют через блокирование определенных молекул-мишеней больше связано с углубленным и прогрессивном изучении этих сигналов от клеток, факторов роста молекул - мишеней [4].

Классические противоопухолевые химиопрепараты не относятся к таргетным. Мишени классических химиотерапевтических лекарств, связаны с синтезом ДНК и митотической активностью [1].

Мишенями при таргетной терапии могут быть:

- Рецепторы, расположенные на поверхности факторов роста, несущие роль ответственность за рост клеток.

- белки - передатчики сигнала, участвующие в росте и развитии раковой опухоли;
- специфические ферменты, которые также занимают роль в жизненном цикле клеток новообразования;
- механизмы апоптоза - патология функции белков, что впоследствии приводит к гибели клетки новообразования;
- механизмы неоангиогенеза - при этом происходит замедление и остановка образования новых кровеносных сосудов, выполняющих роль фактора питания для раковых клеток.

Основные группы «таргетных» препаратов:

- Моноклональные антитела;
- Низкомолекулярные ингибиторы тирозинкиназных рецепторов;
- Ингибиторы m - TOR, RAF-киназы, фанезилтрансферазы;
- Ингибиторы циклинзависимых киназ;
- Олигопептиды.

Таргетная терапия может проводиться следующими способами:

- прием таблеток или капсул;
- в виде инфузии через венозный доступ;
- в виде подкожных инъекций.

Сроки лечения таргетной терапией зависят от ряда факторов:

- типа рака;
- иммунологических особенностей;
- стадии рака;
- индивидуального состояния пациента;
- наличия сопутствующих заболеваний;
- переносимости препаратов таргетной терапии;
- таргетная терапия может также проводиться длительное время, до появления

признаков непереносимости препарата.

Преимущества таргетной терапии:

- Повышение выживаемости пациентов после проведения таргетной терапии.
- Уничтожает имеющиеся и блокирует появление новых раковых клеток.
- Увеличивает эффективность химиотерапии, лучевой терапии и оперативного лечения.
- Таргетная терапия эффективно влияет на опухоль, когда клетки опухоли не реагируют или недостаточно реагируют на химиотерапию.
- Одним из показаний для таргетной терапии также является старческий возраст у пациентов, а также пациенты в тяжёлом состоянии, лишенные способности перенести химиотерапию.
- Для закрепления результатов оперативного лечения и предотвращения рецидивов.

Несмотря на вышеуказанное преимущество, таргетная терапия считается токсичной, и при этом лишается возможности использования в комбинации с другими лекарственными противораковыми средствами и лишает его использование в долгосрочном применении.

В настоящее время, к сожалению до сих пор отсутствует решение проблем резистентности раковых клеток к терапии, так как механизм действия препаратов связан с блокированием одной клеточной мишени, не удастся предусмотреть развитие новой. Рост и развитие раковых клеток также связан с наличием в них сигнальных каналов, регулирующих данный рост.

В науке было сделано много открытий в сфере онкологии и патогенезе раковых клеток, а именно клетки-мишени сыграли в этом ключевую роль, что позволило открытие и использование препаратов, которые избирательно могли бы воздействовать на них. Таргетная терапия считается лишь началом в клинической онкологии, что не останавливает изучение и прогрессирование в разработке новых методов терапии раковых клеток. [4,5] .

К сожалению, таргетная терапия не даёт решения всех проблем, а именно:

I. Лекарственная устойчивость раковых клеток, которое напоминает разработку новых поколений антибиотиков, чтобы избежать бактериальной резистентности.

II. Таргетная терапия подразумевает воздействие на раковую опухоль, при этом он лишь способствует переходу в состояние покоя при постоянном воздействии на нее, но не останавливает полностью рост и развитие опухоли.

III. Для того чтобы начать таргетную терапию необходимо для начала выполнить диагностические процедуры, иммуногистохимический анализ или молекулярно-генетический тест, что, в свою очередь, замедляет процесс начала терапии.

IV. Таргетная терапия считается лишним расходом для системы здравоохранения из-за своей дороговизны.

Иммунотерапия - это другой метод терапии раковых клеток, который способствует своевременному опознанию и уничтожению раковых клеток.

В настоящее время, известны несколько видов иммунотерапии, основное внимание к себе привлекла терапия с ингибиторами контрольных точек, что считается главным признаком прогресса в иммунотерапии [2].

Механизм лечения злокачественных опухолей при помощи иммунотерапии кардинально отличается от химиотерапии и таргетной терапии. В этом случае действие препаратов направлено не на опухолевые клетки, а на разблокирование иммунной системы для уничтожения опухолевых клеток.

В норме иммунная система организма способна распознавать и уничтожать опухолевые клетки, поэтому они не успевают размножаться. Процесс распознавания нормальных клеток происходит благодаря особым белкам на поверхности Т-лимфоцитов.

Чтобы понять принцип действия иммунотерапии, необходимо рассмотреть каскад реакций иммунных клеток в ответ на развитие раковых клеток. Это представляет из себя циклический процесс, впоследствии которого ответная реакция иммунной системы лишь усилится. [7].

Данный цикл включает в себя 7 этапов:

1. **Высвобождение опухолевых антигенов.** Иницирующим шагом является выделение иммуногенных факторов во время гибели опухолевых клеток и активацию незрелых дендритных клеток.

2. **Фагоцитоз опухолевых антигенов.** Дендритные клетки транспортируются в лимфоузлы, в которых подвергаются фагоцитированию и их презентация созревшими дендритными клетками для Т-лимфоцитов.

3. **Активация эффекторных клеток.** Происходит за счет взаимодействия антигена и Т-клеточного рецептора, в том числе и стимуляции CD28-рецепторов на поверхности Т-клеток происходит активация Т - эффекторных клеток.

4. **Миграция эффекторных клеток к опухоли.** Данный этап возникает благодаря хемокинов, опухолевые близрасположенные структуры которого его продуцируют.

5. **Инфильтрация опухоли Т-клетками.** Активация эндотелия сосудов и образований определенных протеинов, которые затем подвергаются экстравазации.

6. **Распознавание раковых клеток Т-лимфоцитами.** Шестой этап обычно происходит после активации Т - эффекторных клеток, имеющие возможность к способны к распознаванию и разрушению клеточных структур раковых клеток.

7. **Разрушение раковых клеток.** Функция разрушения Т-лимфоцитов способна к развитию гибели раковой клетки, после которого огромное количество раковых антигенов образуются и способствуют эскалации жизненного цикла клетки.

Взаимосвязь ключевых этапов противоопухолевого иммунного ответа позволяет понять, что основной целью иммунотерапии при раке является восстановление нормального функционирования процессов, направленных на гибель раковых клеток.

Изучение регуляторных механизмов молекул CTLA-4 (цитотоксический Т-лимфоцитарный антиген - 4), а также PD-1 (рецептор программируемой гибели - 1), вырабатываются на поверхности клеток иммунной системы, могут быть обнаружены на раковых клетках, CTLA-4 блокирует инициацию иммунного ответа на этапе активации Т-лимфоцитов в лимфоузле. Белок PD-1 блокирует реализацию иммунного ответа активированными Т-лимфоцитами в опухоли. Итак, в возникновении иммунной реакции огромное влияние оказывают эти регуляторные молекулы.

Ингибиторы контрольных точек – основным механизмом действия препарата считается блокирование контрольных точек, что приводит к усилению ответа иммунных клеток. Функция контрольных точек заключается в заторможении и ослаблении иммунной реакции Т-лимфоцитов, благодаря чему организм таким образом предотвращает развитие аутоиммунных реакций.

Воздействуя на белок PD-L1, опухолевые клетки пытаются «подстроиться» под здоровые, чтобы «обойти» иммунную защиту. В результате происходит сложный процесс, блокирующий иммунный цикл, Т-лимфоциты теряют способность распознавать и уничтожать патологические клетки, и, как следствие, наблюдается опухолевый рост. В свою очередь, иммунотерапия при онкологии позволяет восстановить каскад реакций, образующих противоопухолевый иммунный цикл и приводящих к гибели злокачественных клеток [2,7]

Данные клинических исследований препаратов ингибиторов контрольных точек иммунного ответа могут показать свою эффективность при нескольких видов опухолевых заболеваний вплоть начала заболевания до его распространенной уровни развития. При ряде злокачественных новообразований эти препараты получили одобрение FDA и зарегистрированы для использования в такие страны как США, Европа, Россия и другие.

Преимущество ингибиторов контрольных точек заключается в применении его в качестве последнего способа терапии, при котором другие виды терапии остались малоэффективными. Кроме того, данный вид терапии повышает шансы успеха при раковом заболевании, одновременно улучшив эффект основного вида терапии. Ингибиторы контрольных точек редко могут вызвать побочные эффекты за счет своей избирательной способности атаковать «мишени». Иммунотерапия способна уменьшить шансы рецидива в будущем, потому что он помогает иммунной системе атаковать раковые клетки своевременно.

Этот вид иммунотерапии - всегда занимает определеннқй период времени. Однако, стоит отметить, что не у всех пациентов эффект от терапии оказывает влияние на раковые клетки, окончательно они работают не у всех пациентов. Причины данной терапии не изучено до конца.

Финансовые расходы являются одним из неблагоприятных сторон этого вида терапии. Врач-онколог должен первоначально провести беседу с пациентом и обсудить все факторы риска и побочные эффекты от этой терапии.

К сожалению, иммунотерапия невозможно использовать при многих видах рака, так как не все виды канцерогенных заболеваний подвергаются лечению иммунотерапией. На данный момент, ученые продолжают работать над новыми методами лечения, лекарственными препаратами и улучшать комбинированную терапию.

Побочные эффекты иммунотерапии часто связаны с воздействием и на здоровые клетки.

Побочные эффекты:

- Болезненные язвы в ротовой полости, имеющие риски заразиться инфекцией.

После лечения, язвы проходят спустя 1-2 нед.

- Поражение кожи: гиперемия, отеки, сухость, повышение чувствительности к свету, трещины на кончиках пальцев.
- Интоксикационный синдром: недомогание, разбитость, повышенная температура, озноб, кашель.
- Тошнота и рвота.
- Головные боли, головокружения.
- Повышение или снижение АД.
- Миалгии.
- Одышка.
- Отеки на ногах.
- Увеличение веса за счет отеков в организме.
- Нарушение пищеварения.

Побочные эффекты встречаются по-разному в зависимости от видов иммунопрепаратов. Стоит учесть тот факт, что побочные эффекты могут оказать серьезное влияние на пациента.

REFERENCES| СНОСКИ | IQTIBOSLAR:

1. Акрамов А.Р.// Современная химиотерапия злокачественных опухолей. Журнал Проблемы биологии и медицины. 3 (66) 2011, стр. 21-29.
2. Дмитриевская М. И., Ибрагимова Д. Н., Усеинова А. Н., Ребик А. А. // Роль ингибиторов иммунных контрольных точек в реализации противоракового иммунитета. Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. 2021, т. 11, № 3, стр. 93-99.
3. Румянцев А.А., С.А. Тюляндин //Эффективность ингибиторов контрольных точек иммунного ответа в лечение солидных опухолей. Практическая онкология. Т.17, №2, 2016; стр.74-89.
4. Тюляндин С. А. Таргетная терапия: двадцать лет успехов и поражений. Практическая онкология.2019;4(20):274–288.
5. Трякин А.А., М.Ю. Федянин, И.А. Покатаев // 20 лет таргетной терапии солидных опухолей. Успехи и неудачи. Практическая онкология. Т. 19, №3, 2018, стр. 283-199.
6. Хвастунов Р. А., Г. В. Скрыпникова, А. А. Усачев // Таргетная терапия в онкологии. Лекарственный вестник №4 (56) 2014 Том 8, стр.3-10
7. Шубникова Е. В., Т. М. Букатина, Н. Ю. Вельц, Д. А. Каперко, Г. В. Кутехова.//Ингибиторы контрольных точек иммунного ответа: новые риски нового класса противоопухолевых средств. Безопасность и риск фармакотерапии 2020. Т. 8, № 1, стр. 9-22.
8. Hanahan D., Weinberg R. A. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011; 144(5):646–674.doi:10.1016/j. cell.2011.02.013
9. Hanahan D., Weinberg R. A. The hallmarks of cancer. Cell. 2000; 100(1):57–70. doi:10.1016/s0092–8674(00)81683–9
10. Shavkatovna S. S., Makhammatkulovich R. N. FEATURES OF SARCOPENIA IN CANCER PATIENTS //EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE. – 2024. – Т. 4. – №. 8. – С. 286-292.
11. Shavkatovna S. S., Makhammatkulovich R. N., Ugli M. S. T. ASPECTS OF SARCOPENIA SYNDROME IN ONCOLOGICAL PRACTICE: DIAGNOSIS AND TREATMENT //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2024. – Т. 6. – №. 02. – С. 16-25.
12. Makhammatkulovich, RAKHIMOV Nodir, et al. "ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКОВОЙ АНОРЕКСИИ." JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE 8.4 (2023). Makhammatkulovich R. N. et al. PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR NUTRITIONAL SUPPORT FOR CERVICAL CANCER //JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE. – 2023. – Т. 8. – №. 2.

13. Rizaev , J. A. , and A. I. Khazratov . " Cytostructural changes in the oral mucosa in colon cancer." Journal of Biomedicine and Practice 6.5 (2020).
14. Rizaev Zh. A., Khazratov A. I. Carcinogenic effect of 1, 2-dimethylhydrazine on the body as a whole // Biology. – 2020. – Т. 1. – Р. 116.
15. Rizaev JA, Maeda H., Khramova NV Plastic surgery for the defects in the maxillofacial region after surgical resection of benign tumors //Annals of Cancer Research and Therapy. – 2019. – Т. 27. – no. 1. – S. 22-23.
16. Rizaev Jasur , Norbutayev Alisher, Murtazayev Alisher . Modern methods for detecting oral cavity defects in hemoblastosis , detecting the degree of damage and prediction of the clinical current. Journal of Biomedicine and Practice. 2021, vol. 6, issue 5, pp. 45-51
17. Alimjanovich , R. Z., Maxammatkulovich , R. N., & Khikmatovich , K. K. (2022). Age Features of the Prevalence of Prostate Cancer in Uzbekistan. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 3(5), 154-157 .

Статья поступила в редакцию 10.07.2024; одобрена после рецензирования 21.08.2024; принята к публикации 24.08.2024.

The article was submitted 10.07.2024; approved after reviewing 21.08.2024; accepted for publication 24.08.2024.

Информация об авторах:

Акромов А.Р.- к.м.н., ассистент кафедры Онкологии. Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан. E-mail: sammi@sammi.uz

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Акромов А.Р. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи; сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Akramov A.R. - PhD, Assistant Professor of the Department of Oncology. Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan. E-mail: sammi@sammi.uz

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Akramov A.R. — ideological concept of the work, editing the article; collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000